

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ВУЗОВСКОГО ВЕБ-САЙТА: ПОСТРОЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ИМИДЖА

THE MAIN PAGE OF THE UNIVERSITY WEBSITE: BUILDING A SEMANTIC IMAGE SPACE

ПОПОВИЧ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,
Государственный университет управления.

POPOVICH OLGA ALEKSANDROVNA,
State University of Management.

В статье рассматриваются средства создания образа субъекта на главной странице веб-сайта высшего учебного заведения. На материале сайтов отечественных и зарубежных вузов выделяются ключевые имиджевые признаки субъекта, определяются способы их репрезентации в поликодовом тексте. Образ субъекта характеризуется как семантическая структура, формирующаяся на концептуальном, эмотивном и пространственно-временном уровнях. В процессе исследования анализируется семантическое пространство имиджевых материалов, определены особенности их пространственно-временной и эмотивной организации. Уделено внимание невербальным средствам репрезентации ключевых характеристик субъекта в процессе имиджирования.

The article discusses the means of creating an image of a subject on the main page of the website of a higher educational institution. Based on the material of the websites of domestic and foreign universities, the key image features of the subject are highlighted, and the ways of their representation in the polycode text are determined. The image of the subject is characterized as a semantic structure formed at the conceptual, emotive and spatiotemporal levels. In the course of the research, the semantic space of image materials is analyzed, the features of their spatial-temporal and emotive organization are determined. Attention is paid to non-verbal means of representing the key characteristics of the subject in the process of image formation.

Ключевые слова: *маркетинговые коммуникации, цифровой маркетинг, имиджирование, веб-сайт вуза, главная страница сайта.*

Key words: *marketing communications, digital marketing, image creation, university website, main page of the site.*

В современном мире интернет стал одним из главных каналов распространения информации, формирующим облик субъекта (персоны или организации). Как отмечают исследователи, цифровые инструменты коммуникации являются одними из самых частотных, доля цифровизации в общем маркетинге составляет около 80% [5]. Цифровой маркетинг в полной мере затронул и рынок образовательных услуг, в частности высшего образования.

В современной экономике оказанию образовательных услуг отводится одно из важнейших мест. При этом конкуренция среди вузов обострилась настолько, что университеты вынуждены все активней применять маркетинг, чтобы адаптироваться к рыночным условиям. Возникает необходимость создания и развития бренда образовательного учреждения [3]. С точки зрения М.В. Селюкова и Н.П. Шалыгиной, основными компонентами бренда вуза

являются кадровый потенциал, организация учебной деятельности, эмоциональная привлекательность, материально-техническая база [6, с. 260].

На сегодняшний день в арсенале высших учебных заведений находится достаточно большой набор имиджевых инструментов с использованием интернет-ресурсов – рассылки, блоги, социальные сети, подкастинги и др. Проведенный нами опрос показал, что около 70% абитуриентов получают информацию о вузе и интересующих специальностях на официальных сайтах образовательных учреждений.

Сайты вузов относятся к группе образовательных сайтов и представляют собой набор веб-страниц с повторяющимся, в той или иной степени, дизайном [1]. Информация на сайте является важной для коммуникации организации с абитуриентами и их родителями [7]. Особая роль отводится главной странице сайта (Homepage).

Главная страница сайта (Homepage) высшего учебного заведения выполняет целый ряд функций. Это и получение информации о сайте в целом – о его структуре, содержании, навигации. С позиции маркетинга основная функция главной страницы – это привлечение внимания целевой аудитории (абитуриентов) и конвертация пользователей в реальных клиентов (обучающихся). Одним из механизмов реализации данной функции является формирование имиджа вуза, создание образа, который будет воспринят посетителями сайта как положительный, в той или иной степени отвечающий их представлениям об идеальном высшем учебном заведении, вызывающий яркие позитивные эмоции.

В своем исследовании мы попытались проследить процесс формирования семантического пространства имиджа высшего учебного заведения на главной странице вузовского веб-сайта. Данную страницу мы рассматриваем как имиджевый текст, который представляет собой сложную поликодовую семантическую структуру, нацеленную на создание позитивного имиджа субъекта. В тексте репрезентируется образ, который должен восприниматься адресатом как обладающий положительными, ценностно значимыми качествами.

Образ субъекта имиджевого текста представляет собой сложное образование, объединяющее разные типы информации. В своей работе мы рассматриваем данный образ как семантическую структуру, которая формируется на концептуальном, эмотивном и пространственно-временном уровне текста. Поликодовый текст, совмещающий в себе разные знаковые системы, даёт возможности создания более сложной и более плотной семантической структуры [2; 4].

Рис. 1. Первый кадр видеоряда

Образ современного вуза включает в себя целый ряд признаков: прогрессивный, современный, дающий качественное образование, инновационный, динамично развивающийся, связанный с научной деятельностью, спортом, культурой и искусством, свободный и др. Данные признаки репрезентируются в поликодовом тексте при помощи разных знаковых систем: вербальной (языковой) и невербальной (визуальной и аудиальной).

Анализ главных страниц сайтов показал, что наиболее полно представить имиджевые признаки удалось тем высшим учебным заведениям, которые используют качественные видеоматериалы.

В качестве примера приведем сайт Мюнхенского технического университета [8]. На главной странице сайта в широкоформатной версии представлено видео об университете. Первый кадр видеоряда задаёт эмотивное пространство, включающее эмотивы «целеустремленный», «динамичный», «радостный», «позитивный», «жизнелюбивый» (рис. 1).

Эмотивы «радость» и «позитив» поддерживаются на протяжении всего видеоряда: улыбающиеся люди, человек, приветствующий зрителей (рис. 2).

Рис. 2. Репрезентация эмотивов «радость», «позитив»

Признаки «современный», «прогрессивный», «инновационный» репрезентируются через использование объектов, относящихся к робототехнике (рис. 3).

Рис. 3. Репрезентация признаков «современный», «инновационный»

Объекты искусства (картины, декоративные элементы дворцового интерьера прошлых веков) добавляют признаки «элитный», «классический» (рис. 4).

Рис. 4. Репрезентация признаков «элитный», «классический»

Пространственно-временная структура имиджевого материала формирует такие признаки, как «динамичный», «масштабный», «свободный» «оптимистичный». Перед зрителями возникает широкое и динамичное пространство. Одним из композиционных принципов построения видеоряда является антитеза – объединение в одно целое противоположных (в той или иной степени) реалий, за счет чего достигается панорамность физического, временного и ментального пространств, их динамика:

1) Чередование разных типов пространств: открытого и закрытого, земного и водного, урбанистического и природного (рис. 5);

Рис. 5. Урбанистическое (открытое, закрытое) и природное пространство

2) Изображение разных климатических условий (рис. 6);

Рис. 6. Изображение разных климатических условий

3) Разный ракурс съемки: прямой и с наклоном вверх, вниз; на уровне человеческого роста, с высокой точки, последний ракурс используется достаточно часто, в результате чего формируется признак «высокий» (рис. 7);

Рис. 7. Разный ракурс съемки

4) Изображение лиц разного возраста, относящихся к разным расам (рис. 8);

Рис. 8. Изображение лиц, относящихся к разным группам

5) Изображение объектов, соотносимых с традиционными и современными концептами (рис. 9).

Рис. 9. Репрезентация традиционных и современных концептов

Необходимо отметить, что перечисленные признаки репрезентируются также на вербальном уровне: в верхней части видео расположен текст «Предпринимательский Университет. Инновации благодаря таланту, совершенству и ответственности».

Проведенное исследование позволило проследить механизмы создания образа высшего учебного заведения на главной странице веб-сайта. Результаты комплексного анализа свидетельствуют о том, что ключевые признаки создаются на разных уровнях семантической структуры текста: вербальном и невербальном. В поликодовом тексте происходит формирование физического, временного, концептуального и эмотивного пространств. Большую роль в организации данных пространств играет антитеза. По нашему мнению, каждый знак поликодового материала является значимым для семантической структуры имиджа, поскольку репрезентирует те или иные признаки и проецирует их на восприятие самого субъекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гарькуша Н.В., Буторина Н.И. Особенности организации образовательного сайта // Электронный научный журнал «Наука и перспективы». 2016. №4. С. 32-39.
2. Зарипова В.М. Особенности функционирования креолизованного рекламного текста // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2019. № 1. С. 113-120.
3. Карикова А.С. Стратегия формирования бренда университета в современном образовательном пространстве // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2020. Т. 11. № 4. С. 420-429.
4. Култышева И.В. Реализация стратегии удержания власти в предвыборной листовке // Политическая лингвистика. 2014. № 3. С. 148-154.
5. Русина Н.А. Продвижение бренда средствами интернет-маркетинга // Информационные системы и технологии в моделировании и управлении. Сборник трудов V Международной научно-практической конференции. 2020. С. 355-358.
6. Селюков М.В., Шалыгина Н.П. Бренд-технологии в системе управления высшим учебным заведением // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 5. С. 260.
7. Сияк Н.Г., Тарасевич В.О. Роль веб-сайта в научно-образовательной деятельности // ISSN 1683-0377. Труды БГТУ. 2014. № 8. С. 142-144.
8. Technische Universität München: Website. URL: <https://www.tum.de> (дата обращения: 30.05.2023).

© Попович О.А., 2024.